

Gambar 1. 1 Pencapaian Production Efisiensi Produksi 3

Gambar 1. 2 Grafik pencapaian dan target MTBF 2024

Tabel 4. 1 Data Breakdown berdasarkan mesin/stasiun line 1 YTD Jan – Sept 2024

Asset	frequency	Durasi (jam)	Running Hour (jam)	MTTR	MTBF
Refilling	83	28,88	4.248	20,9	50,83
PLT ACHG	41	9,77	4.248	14,3	103,37
Conveyor ACHG	47	15,9	4.248	20,3	90,04
Adjustment	56	16	4.248	17,1	75,57
Level Checker	35	10,85	4.248	18,6	121,06
HSM ACHG	32	6,94	4.248	13,0	132,53
Dumping ACHG	26	22,01	4.248	50,8	162,54
ALT ACHG	24	5,48	4.248	13,7	176,77
Washing	14	2,72	4.248	11,7	303,23
Shaking	5	5,93	4.248	71,2	848,41

Keterangan:

- Frequency: jumlah kejadian kerusakan dalam periode pengamatan
- Durasi (jam): total waktu downtime atau waktu perbaikan untuk masing-masing mesin
- RH (Running Hour): total jam operasi mesin selama periode januari – September 2024

- MTTR (Mean Time To Repair): rata-rata waktu perbaikan
- MTBF (Mean Time Between Failure): rata-rata waktu operasi antar kerusakan

A. Perhitungan Stasiun Refilling

- **Diketahui:**

- Frequency = 83 kali
- Durasi downtime = 28,88 jam
- Running Hour (RH) = 4.248 jam

- **Perhitungan MTTR :**

Dilakukan perhitungan seperti pada rumus (2)

$$MTTR = \frac{\text{total waktu perbaikan}}{\text{jumlah downtime}}$$

$$MTTR = \frac{28,88 \text{ jam}}{83} = 0,348 \text{ jam (20,9 menit)}$$

- **Perhitungan MTBF :**

Dilakukan perhitungan seperti pada rumus (1)

$$MTBF = \frac{(\text{Total waktu operasional} - \text{total downtime})}{\text{jumlah downtime}}$$

$$MTBF = \frac{(4.248 \text{ jam} - 28,88 \text{ jam})}{83} = 50,83 \text{ jam}$$

Tabel 4. 2 Evaluasi Hasil Penanggulangan

No	Nama Penanggulangan	Indikator	Before	After	Target	Status
1	Penanggulangan 1	MTBF (jam)	50,83	64	66	Belum berhasil
2	Penanggulangan 1 (PDCA 1)	MTBF (jam)	64	99	66	Berhasil
3	Penanggulangan 2	MTTR (menit)	41	18	≤ 19	Berhasil
4	Penanggulangan 3	MTBF (jam)	75,57	101,2	91	Berhasil

Tabel 4. 3 Perhitungan penghematan biaya sparepart per tahun

Item	Total kerusakan/thn	harga	Total
Servo	9	Rp 10.401.920	Rp 93.617.280
Amplifier	5	Rp 7.384.320	Rp 36.921.600
Sensor Servo	24	Rp 350.000	Rp 8.400.000
Sensor pelampung	12	Rp 1.009.000	Rp 12.108.000
Total			Rp 151.046.880

Lampiran 1 Monitoring dan Riwayat kerusakan mesin

Lampiran 2 Data Table Frekwensi dan durasi kerusakan

Lampiran 3 Data Table Running Hour

Lampiran 4 Data Table visualisasi pencapaian (MTBF & MTTR)